

التشغيل بالتعاقد في الوظيفة العمومية المغربية: سياسة إصلاحية أم استدامة للاختلالات البنيوية؟

الدكتور : جواد حنجير

دكتور في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل، مكناس

الباحثة : الهام كيمي

باحثة بسلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

ملخص:

يتناول المقال تطور سياسات التوظيف والتشغيل بالتعاقد في الوظيفة العمومية المغربية، مع تركيز خاص على الإطار القانوني والتحديات العملية التي تواجهها هذه السياسات. يتناول القسم الأول الإطار التنظيمي من خلال قراءة في التطور التاريخي لسياسات التوظيف منذ الاستقلال، حيث اعتمدت الدولة على التوظيف المباشر لسد الفراغ الإداري، مما أدى إلى اختلالات مثل المحسوبية وعدم مراعاة الكفاءة. في التسعينيات، تفاقمت هذه الاختلالات بسبب الاستخدام السياسي للتوظيف لتخفيف البطالة. وفي 2011، أقرت المباراة والتعاقد كآليتين وحيدتين للتوظيف، مستوحاة من النموذج الفرنسي، مع تركيز على مبادئ المساواة والاستحقاق. في القسم الثاني الخاص بالتقييم: تظهر الدراسة أن التوظيف النظامي لا يزال يعاني من قصور، مثل التركيز على الاختبارات النظرية بدل المهارات العملية، وضعف تكييف الموظفين خلال فترة التمرين. أما التشغيل بالتعاقد، رغم هدفه جلب الكفاءات الخاصة، فقد أدى إلى "وظيفة عمومية مزدوجة"، حيث يعاني المتعاقدون من عدم الاستقرار وغياب الحماية القانونية الكافية، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات العمومية. الكلمات المفتاحية: سياسات التوظيف؛ التوظيف النظامي؛ التشغيل بالتعاقد، استقطاب الموارد البشرية؛ الوظيفة العمومية المغربية.

Contractual Employment in the Moroccan Public Sector: A Reform Policy or the Perpetuation of Structural Imbalances?

Abstract :

This article analyzes Morocco's civil service employment and contractual hiring policies, focusing on legal frameworks and implementation challenges. It explores two areas: regulatory evolution and policy outcomes. Post-independence, direct hiring filled administrative gaps but fostered favoritism and sidelined merit. By the 1990s, politicized hiring aimed to reduce unemployment. In 2011, reforms adopted France's model, mandating competitive exams and contracts to prioritize merit and equality.

Evaluations show formal recruitment still overemphasizes theoretical tests and neglects probationary skill development. Contractual hiring, designed to attract specialists, created a "dual system" where temporary workers face job instability and insufficient legal safeguards, eroding public service quality.

Keywords: Employment policies ; formal recruitment ; contractual hiring ; human resources recruitment ; Moroccan civil service.

مقدمة:

يتجه تدبير الموارد البشرية الحديث إلى جانب التخطيط وتأهيل الموارد البشرية إلى تنوع نشاطاته بالقيام بثلاث وظائف رئيسية هي: استقطاب الموارد البشرية، حسن استخدامها وتنميتها. لذلك يعتبر استقطاب موارد بشرية على مستوى جيد من الكفاءة،

وتعيين الموظفين في مراكز وظيفية تليق بمؤهلاتهم حتى يكونوا على مستوى من الفعالية، أصعب وأعد أنشطة تدبير الموارد البشرية.

يهدف تخطيط الموارد البشرية بالقطاعات العمومية إلى حصول الإدارة على احتياجاتها من الموظفين في الوقت المناسب وبالعدد المطلوب والمؤهلات اللازمة، ووضعهم في أعمال تتلاءم مع قدراتهم ومؤهلاتهم وبالتالي فإن الهدف الرئيسي من تخطيط الموارد البشرية هو: "وضع استراتيجية لتنمية الموارد البشرية بشكل يمكن من معرفة العجز أو الفائض الحاصل في الموظفين واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك الوضع 3423.

وتتطلب عملية الاستقطاب والاختيار القيام بعملية قبلية لتخطيط الوظائف والكفاءات ثم توصيف الوظائف المرغوب فيها. وتشكل عملية التوظيف أهم الوظائف التي تدخل في صميم مقاربات تدبير الموارد البشرية. وهي عملية دقيقة وحاسمة، تحدد توجهات ومستقبل ومصير كل المنظمات الإدارية، مهما كان حجمها وأهميتها وطبيعتها. بحيث ترتبط جودة الموارد البشرية في هيئة أو مؤسسة معينة بشكل كبير بجودة التوظيفات التي تقوم بها. لذا، يعتمد نجاح الإدارة في تحقيق أهدافها وتحقيق التنافسية المطلوبة على القدرة على تحديد احتياجاتها الحقيقية من الموارد البشرية واختيار الأفراد المؤهلين بشكل دقيق للعمل فيها. لهذا السبب، تكتسي إجراءات التوظيف أهمية خاصة، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نجاح أو فشل المؤسسة على المدى الطويل.

لذا، يعتمد نجاح الإدارة في تحقيق أهدافها وتحقيق التنافسية المطلوبة على القدرة على تحديد احتياجاتها الحقيقية من الموارد البشرية واختيار الأفراد المؤهلين بشكل دقيق للعمل فيها. لهذا السبب، تكتسي إجراءات التوظيف أهمية خاصة، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نجاح أو فشل المؤسسة على المدى الطويل. لذا، يجب النظر في سياسة التوظيف المعتمدة في بلدنا وفهم إلى أي مدى نجحت في تحسين جودة الخدمات في المرافق العامة أو إذا كانت قد أثرت سلباً على الوضع. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضاً فحص مضمون سياسة التشغيل بالتعاقد التي تم تبنيها حديثاً من قبل الدولة.

تنقسم هذه الدراسة إلى فترتين رئيسيتين تهدفان إلى تحليل سياسة التوظيف في القطاع العام المغربي بشقها النظري والتطبيقي. تتناول الفقرة الأولى الإطار التنظيمي للتوظيف والتعاقد، من خلال استعراض التشريعات المنظمة لهذه العمليات. كما يسلط الضوء على الإشكالات القانونية المرتبطة بفترة التمرين، لا سيما غياب التفاصيل الإجرائية في نصوص كمرسوم 1968. أما الفقرة الثانية فتنتقل إلى تشخيص الواقع العملي، عبر تقييم المركزية المفرطة في تدبير التوظيف مقارنة بنماذج دولية، وتحليل ثغرات فترة التمرين. يهتم التحليل بتسليط الضوء على التحديات التشريعية التي تعوق مواكبة النصوص لأشكال التوظيف الحديثة، مثل العقود المرتبطة بالمشاريع الاستثنائية. يمهّد هذا التقسيم المنهجي لرصد الفجوة بين التنظير القانوني والممارسة الإدارية، تمهيدا لطرح توصيات قابلة للتطبيق تعالج الاختلالات الهيكلية في المنظومة.

الفقرة الأولى: الإطار التنظيمي لسياسات الاستقطاب بالوظيفة العمومية

إن عملية التوظيف والإدماج في فضاء القطاعات العامة ودواليب إدارتها ومؤسساتها تخضع لاعتبارات دقيقة وتستوجب من القائمين على شؤونها والمسؤولين المباشرين على استقطاب الكفاءات احترام القواعد القانونية والأخلاقية والمبادئ الكفيلة بضمان سلامة العملية في شموليتها. فالإدارة الفعالة تستوجب البحث المستمر عن أفضل الأساليب وأنجعها لاختيار الأطر والكفاءات واستخدامها 3424.

كما يعد استقطاب أفضل الكفاءات وحكامه اللوج إلى الوظيفة العمومية، أحد أهم العوامل الرئيسية في جودة المرافق العمومية، فاختيار الشخص المناسب للمكان المناسب يلعب دورا حاسما في ضمان نجاح العمليات الإدارية. بالمقابل، قد يكون وضع الشخص

3423 الطعاني، ح. أ. (2009). التدريب: مفهومه وفعالته. دار الشروق للنشر والتوزيع. ص. 12.

3424 باهي، م. (2002). تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية (الطبعة الأولى). مطبعة النجاح الجديدة. ص. 5.

غير المناسب في المكان غير المناسب عائقا كبيرا أمام تحقيق الأهداف المرجوة. هذا الأمر ينعكس سلبيًا على جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات العامة، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.

منذ عام 1958، وهو تاريخ صدور النظام الأساسي العام للتوظيف العمومية، ركزت الدولة المغربية على حل مشكلة الفراغ الإداري الذي تركه انسحاب المستعمر الفرنسي. لتلبية هذه الاحتياجات، اعتمدت الحكومة في ذلك الوقت على التوظيف المباشر بالإضافة إلى إجراء مباريات. إلا أن تركيز هذه السياسة على تعويض المناصب الشاغرة باستخدام كوادر وطنية دون مراعاة للكفاءة أو التخصص أدى إلى تداول ضرر كبير لمدة طويلة.

تعمق هذا الأثر الضار في سنوات التسعينيات، حيث تم تسخير عمليات التوظيف لأغراض سياسية بهدف التخفيف من الضغط الاجتماعي الناجم عن زيادة أعداد الخريجين العاطلين عن العمل. مما أدى إلى توظيف هؤلاء الخريجين بطرق لا تتوافق مع احتياجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، سيطرت ممارسات مثل الولاء السياسي والفساد والمحسوبية في بعض عمليات التوظيف في القطاع العام. وكانت هذه العوامل تسهم في زيادة العدد الكبير للموظفين العموميين، مما دفع الدولة في نهاية المطاف إلى محاولة التصدي لهذا الزيادة من خلال ما يعرف ببرنامج المغادرة الطوعية الذي تم تنفيذه في عام 2005³⁴²⁵.

واستمر هذا الوضع حتى عام 2011، حيث تم إقرار التخلي عن أسلوب التوظيف المباشر بناءً على الشهادات نظرًا للانتهاكات والتجاوزات التي شابتها. وبناءً على ذلك، أصبحت المباراة والتعاقد هما الوسيلتان الوحيدتان للوصول إلى الوظائف العامة. لذا، جعل الفصل 22 من النظام الأساسي العام للتوظيف العمومية والمراسيم التطبيقية له المباراة وسيلة أساسية للتوظيف النظامي، وذلك في إطار تنفيذ متطلبات الفصل 31 من دستور 2011 الذي يؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الوصول إلى الوظائف العمومية وفقًا للاستحقاق. وفي عام 2011، اتجه المشرع إلى تعزيز هذا الاتجاه من خلال قانون رقم 50.05 الذي قام بتعديل النظام الأساسي العام للتوظيف العمومية وأدخل لأول مرة مفهوم التشغيل بالتعاقد. وهو ما أكدته النصوص القانونية المنظمة للتعاقد والتي تستعمل اصطلاح التشغيل بموجب عقود في جميع فصولها، وعلى رأسها الفصل 6 مكرر من النظام الأساسي العام للتوظيف العمومية، والمرسوم رقم 2.15.770 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية. وشهدت هذه السياسة تطورات هامة خلال العشر سنوات الأخيرة، بما في ذلك توسيع نطاق التوظيف بالتعاقد وتعزيز الشفافية في عمليات التوظيف. وتهدف هذه التطورات إلى تحسين جودة الخدمات العامة وضمان استغلال الكفاءات والمهارات اللازمة لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين بفعالية أكبر. بناءً عليه، قمنا بتقسيم هذه الفقرة إلى نقطتين، نتناول في الأولى الإطار القانوني للتوظيف النظامي، وفي الثانية الإطار القانوني للتوظيف بالتعاقد.

أولاً: التوظيف النظامي

يخضع توظيف الموارد البشرية في النظام الوظيفي الذي يقوم على أساس الحياة الإدارية وهو النظام المعمول به بالمغرب لمجموعة من المبادئ نذكر من بينها على الخصوص مبدأ المساواة الذي يعطي الحق لجميع الأشخاص ولوج الرتب والدرجات والمناصب حسب الاستحقاق بدون أي تمييز لا يقوم على المهارة والقدرة. ولقد تم التنصيص على هذا المبدأ في المادة الأولى من النظام الأساسي العام للتوظيف العمومية وتكريسه في جميع الدساتير المتوالية. فقد نص دستور سنة 2011 على أن الوظائف العمومية حق لكافة المواطنين على قدم المساواة، وهذا ما تم تجسيده على مستوى النصوص القانونية المتعلقة بالتوظيف العمومية والتي حرصت على هذا الحق مع إعطاء الأولوية للموارد البشرية المؤهلة.

وقد شهدت سياسة التوظيف في المغرب تطورات وإصلاحات جوهرية خلال العقود الماضية، حيث تميزت أبرز هذه التحولات بإقدام السلطات العمومية عام 2003 على وقف التعيين في السلالم الدنيا (من السلم 1 إلى السلم 4) بناءً على مقتضيات الواردة

3425 المرسوم رقم 2.04.811 المحدث لتعويض عن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين. (23 ديسمبر 2004). الجريدة الرسمية، العدد 5277. تاريخ النشر: 27 ديسمبر 2004.

في المنشور رقم 03-5-05 الخاص بالالتحاق بالوظائف العمومية (الصادر في 28 مايو 2003)، والذي حظر تعيين الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين. وقد رافق هذا الإجراء تحويل مهام هذه الفئات إلى القطاع الخاص في مجالات مثل النظافة والحراسة والبستنة، وذلك في إطار تنفيذ توصية خرجت عن مناظرة الإصلاح الإداري المنعقدة عام 2002.

في هذا الإطار، شهد عام 2011 خطوتين تشريعتين بارزتين في مسار إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب: أولاً، إصدار القانون رقم 342650.05، والذي عدّل وتمم أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 1958، حيث جعل من المباراة الوسيلة الوحيدة للالتحاق بالوظائف العمومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة. ثانياً، إصدار المرسوم رقم 34272.11.621، والذي نظم بشكل مفصل شروط وإجراءات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية التابعة للإدارات العمومية والجماعات الترابية. ورسّخ هذا المرسوم معايير موحدة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، والاختيار على أساس الجدارة والكفاءة.

وبغاية تعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات التوظيف، شهد عام 2012 إطلاق البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي (www.emploi-public.ma) من قبل الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وقد مكنت هذه المنصة الراغبين في الالتحاق بالوظيفة العمومية من الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بمسابقات التوظيف، بدءاً من الإعلانات وحتى الشروط المطلوبة، مما ساهم في إتاحة الفرص بشكل أكثر عدالة.

أما في عام 2016، فتم الانتقال إلى مرحلة جديدة عبر تفعيل المادة 6 مكرر من القانون 50.05 (المعدل والمتمم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)، حيث أدخل نظام التوظيف عن طريق عقود محددة المدة، مع حصرها في التخصصات النادرة المرتبطة بتنفيذ مشاريع أو برامج مُحددة وفقاً لكتّاش التحملات (دليل الشروط التقنية). وجاء هذا الإجراء لمعالجة الحاجات الاستثنائية للإدارات مع ضمان المرونة في إدارة الموارد البشرية دون المساس بمبدأ الاستقرار الوظيفي.

كما تم في سنة 2018 إصدار مرسوم يتيح إمكانية تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، بغية ترشيد النفقات العمومية وتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص والحياد في ولوج المناصب العمومية 3428.

إلا أن عند النظر في جميع هذه التعديلات التي تمت في إطار التشريعات الخاصة بالتوظيف، يظهر بوضوح أن الوظيفة العمومية في فرنسا كانت وما زالت تنعكس على تعديلات الوظيفة العمومية بالمغرب.

فقد استوحيت معظم هذه التعديلات من نموذج الوظيفة العمومية الفرنسية، حيث تم التركيز على توحيد إجراءات التوظيف والتركيز على الفرد الموظف نفسه بدلاً من الوظيفة التي يشغلها.

وهذا يتماشى مع اعتماد نظام الوظيفة العمومية المغلق الذي تم ذكره في الفصل 2 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لعام 1958، بهدف تحقيق استقرار وظيفي للموظفين. وتم اعتماد الترسيم بشكل شبه آلي، حيث نادراً ما يتم تمديد مدة التدريب أو الإعفاء من الوظيفة بسبب عدم الكفاءة المهنية، نظراً لأن العوامل الاجتماعية غالباً ما تكون أكثر تأثيراً من العوامل الإدارية في هذا السياق. لذلك فالترسيم هو تلك الوضعية القارة التي يكتسبها الموظف بصفة نهائية بعد مدة معينة بموجبها يصبح الموظف مرسماً في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحدد هذه المدة في سنة للموظفين المشتركين بين الوزارات وستين للأساتذة الباحثين.

ثانياً: التشغيل بالتعاقد

عرفت الإدارة العمومية ظاهرة تشغيل الأعوان المتعاقدين على الرغم من أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لم يكن ينص على مقتضيات تسمح بذلك، حيث وجد في الإدارات العمومية بالإضافة إلى فئة الموظفين النظاميين، أعوان متعاقدين بعقد

3426 القانون رقم 50.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.10.1. (18 فبراير 2011). الجريدة الرسمية، العدد 5944. تاريخ النشر: 19 مايو 2011.

3427 المرسوم رقم 2.11.621 بتحديد شروط وكيفية تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية. (25 نونبر 2011). الجريدة الرسمية، العدد 6007 مكرر. تاريخ النشر: 27 ديسمبر 2011. ص. 6052.

3428 المرسوم رقم 2.17.635 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات. (4 يوليو 2018). الجريدة الرسمية، العدد 6699. تاريخ النشر: 13 أغسطس 2018. ص. 5713.

القانون العام تم تشغيلهم خارج مقتضيات النظام الأساسي للتوظيف العمومية. وكما بينا في المبحث الأول من هذا البحث، فالدولة أقرت النظامية كأساس لتدبير الموارد البشرية، والتعاقدية كنظام داعم لها، رغم أن هذه التعاقدية ظلت نفس المقتضيات النظامية تقريبا، الفرق فقط يكمن في أن التعاقدية تنبني على عقد القانون العام، ولا يؤدي إلى الترسيم مع الإدارة، إذ يمكن في أي وقت إلغاء العقد وفق شروط محددة، أما النظامية فهي تنبني على اللانحية في استقطاب الموارد البشرية، وتؤدي إلى الترسيم في أسلاك الوظيفية للإدارة.

لذلك، فالتشغيل بالتعاقد ليس التوظيف بالجديد في السياق الوظيفي للمغرب، على الرغم من أنه قد يبدو كذلك من النظرة الأولى. فبالفعل، يمكن تعقب أصول هذا النظام في المنشور رقم "22 و.ع" بشأن التوظيف عن طريق عقد الصادر في تاريخ 7 أغسطس 1961، والذي تناول موضوع التوظيف عن طريق عقود. وفي تلك الفترة، كان هذا النوع من التوظيف يقتصر بشكل رئيسي على الإدارات التي لم تكن لديها نظام أساسي خاص بموظفيها، وجاء كحل ووسيلة للإبقاء على الأطر الفرنسية بحكم أنها لا تتوفر على الجنسية المغربية، الذي نص عليه الفصل الواحد والعشرون من النظام الأساسي العام للتوظيف العمومية، كشرط للتوظيف في الإدارة المغربية، وهو ما يعتبر مبدئيا إخلالا بمبدأ تدرج القوانين، بحيث أن مبدأ توفر الجنسية أقره ظهير وتم تجاوزه بمنشور.

هذا المنشور، تلاه وتممه المنشور رقم "13 و.ع" بتاريخ 26 يونيو 1980 حول التوظيف بموجب عقد، وكذا المنشور رقم 9 و.ع بتاريخ 25 يونيو 2009 حول ترقية الأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام، وفق ما هو منصوص عليها في مرسومي 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار 3429، وتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية 3430.

من جانب آخر، مجموعة من الأنظمة الأساسية الخاصة أقرت بالتعاقدية في أنظمتها الوظيفية. نورد كمثال، ما نص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي مديرية الصناعة التقليدية في الفصل 11 على أنه يمكن توظيف "معلم في إطار القانون العام في ميدان الصناعة التقليدية" 3431، ولم يشر إلى المدة الزمنية وأشار إلى المهنة الحرفية التي لا تتطلب شواهد عليا أكثر مما تتطلب الخبرة والكفاءة. هذا التوجه نفسه أقره مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية في المادة 96 حيث أشار إلى إمكانية التوظيف بموجب عقد، في إطار القانون العام، وفي حدود الميزانية المخصصة لهذا الغرض، وخصصها فقط للأعوان ذوي التجربة والذين لا يتوفرون على شواهد جامعية. هذه الأنظمة الأساسية أجازت في تعديلات لاحقة، تحويل المتعاقدين إلى نظاميين وفق شروط خاصة 3432.

وبالرجوع إلى المناشير المذكورة سلفا، والتي تعطي إمكانية اللجوء إلى التشغيل بالتعاقد في النظام القانوني المغربي، يتضح من خلال استقراءها غياب للقواعد الإجرائية والضوابط التي تنظم كفاءات تطبيق مسطرة التوظيف بالتعاقد، سواء تعلق الأمر بالحالات التي تعطي للإدارة إمكانية اللجوء إلى هذا الأسلوب، أو من حيث طبيعة العقد ومدته أو عناصره.

في مقارنة مع النظام الفرنسي، نجد أن إجراءات التعاقد مع الموظفين محددة بوضوح وتعتمد على إجراءات قائمة على أسس قوية. حيث جسدت المادة 3 من قانون 13 يوليو 1983 حقوق وواجبات الموظفين، مؤكدة أن موظفي المرافق العامة الإدارية يجب أن يشغلوا تلك الوظائف. أما بالنسبة للوظائف الثلاث العمومية (الوظيفة العمومية للدولة، والوظيفة العمومية الترابية، ثم الوظيفة العمومية الاستشفائية)، فإن ذلك يعني أن التعاقد ليس مسموحا إلا في حالات استثنائية محددة بوضوح في القانون. وهذه الحالات تشمل أربع حالات رئيسية:

3429 المرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار. (2 ديسمبر 2005). الجريدة الرسمية، العدد 5394. تاريخ النشر: 9 فبراير 2006. ص.380.

3430 المرسوم رقم 2.05.1367 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية. (2 ديسمبر 2005). الجريدة الرسمية، العدد 5379. تاريخ النشر: 19 ديسمبر 2005. ص.3528.

3431 المرسوم رقم 2.73.620 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي مديرية الصناعة التقليدية. (11 مارس 1974). الجريدة الرسمية، العدد 3202. تاريخ النشر: 13 مارس 1974.

3432 المرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية. (20 أبريل 1993). الجريدة الرسمية، العدد 4203. تاريخ النشر: 19 مايو 1993. ص.807.

- سدّ الشغور أو الاستجابة للضرورة المؤسسية:
 - التعاقد لشغل وظائف دائمة في حال غياب هيئة موظفين قائمة، أو إذا اقتضت حاجة المرفق العام ذلك (كمواجهة أزمات طارئة أو تنفيذ مشاريع استثنائية).
 - وظائف دائمة بدوام جزئي:
 - إمكانية تعيين أعوان متعاقدين في مناصب دائمة ولكن مع تحديد ساعات عمل غير كاملة (نظام الدوام الجزئي).
 - الاحتياجات المؤقتة أو الموسمية:
 - اللجوء إلى التعاقد عند وجود مهام موسمية أو عرضية لا يمكن للموظفين الدائمين تغطيتها (مثل الحملات المؤقتة أو الذروات العملية).
 - إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة:
 - توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر عقود مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الشمولية وتوفير فرص عمل عادلة لهذه الفئة.
- إضافة إلى أن القانون الصادر بتاريخ 2 فبراير 2007 بفر نسا أضاف حالة جديدة تمكن الإدارة من اللجوء إلى تشغيل الأعوان المتعاقدين، إذا تطلب تنفيذ بعض الوظائف مؤهلات تقنية عالية التخصص 3433.
- لذلك فمن الطبيعي أن يؤدي غياب إطار قانوني واضح ومحدد للتعاقد في الوظيفة العمومية المغربية إلى تطبيقات وممارسات حادت في أغلبها عن مراعاة مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في ولوج المناصب الوظيفية العمومية، بل إن بعض الإدارات ذهبت إلى حد التوظيف بالتعاقد في وضعيات مماثلة لدرجات نظامية محددة بموجب أنظمة أساسية موجودة سلفاً، وذلك خلافاً للمنشور المذكور الذي لا يسمح باللجوء إلى التعاقد إلا في حالة عدم توفر الإدارة على أنظمة أساسية خاصة بموظفيها 3434.
- كما أنتجت هذه الممارسات في الواقع فئة من الأعوان العموميين المتعاقدين لا تختلف كثيراً عن فئة الموظفين النظاميين، باستثناء طريقة التوظيف وطبيعة العلاقة التي تربطهم بالإدارة. والأخطر من هذا أن بعض المراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة ببعض هيئات الموظفين نصت في مقتضياتها بإمكانية إدماج الأعوان المتعاقدين في الدرجات النظامية، كما هو الشأن مثلاً بالنسبة للنظام الأساسي الخاص بمهنة الأطباء والصيدالة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات 3435، مع أن إدماج المتعاقدين يدخل في مجال القانون، بمعنى أن الأمر يتعلق بتحويل المتعاقد صفة موظف عمومي 3436.
- كل هذه الاختلالات أدت إلى سوء استعمال أسلوب التعاقد في التوظيف العمومي، مما دفع بالحكومة إلى حظره، باستثناء فئة معينة كالأطر الأجنبية والأطر المغربية ذوي الخبرات العالية التي لا تغريهم المناصب الوظيفية.
- كما عملت السلطات العمومية على إدماج التعاقد داخل النظام الأساسي أي ضمن الفكرة النظامية، وهو الذي تحقق بمنطوق الفصل 6 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المغربي. ويعتبر هذا الفصل الأساس القانوني للتشغيل بموجب عقد، وذلك عندما نص على "أنه يمكن للإدارات العمومية عند الاقتضاء أن تشغل أعواناً بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات المحددة

3433 Woerth, É., & Santini, A. (2007). *Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique*. Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. p. 212.

3434 علاوي، ع. خ. (2013). طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية: على ضوء القانون 50.05 المغير للنظام الأساسي العام. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 111. ص. 58.

3435 المرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيدالة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات. (6 أكتوبر 1996). الجريدة الرسمية، العدد 4736. تاريخ النشر: 21 أكتوبر 1996. المادتين 35 و36.

3436 علاوي، ع. خ. مرجع سابق. ص. 57.

بموجب مرسوم. لا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة"، ولم يصدر هذا المرسوم التطبيقي المتكون من 4 أبواب و25 مادة -إلا بتاريخ 9 غشت 2016 الذي حدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود 3437.

ويؤسس هذا المرسوم التطبيقي لنوعين من التعاقد بالإدارات العمومية:

- التعاقد مع خبراء من أجل توفير الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها الإدارة، ولا سيما قيادة المشاريع المهيكلية والأوراش الكبرى؛
- التعاقد مع أعوان يهدف سد الخصائص المؤقتة في بعض الوظائف والمهام.

ويتم التشغيل بموجب عقود حسب المادة الثالثة من ذات المرسوم، في حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية، ولا يمكن، في جميع الأحوال، أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.

نسجل هنا تأخر واضح في وضع النصوص التطبيقية للقانون رقم 05.50 الذي تم الإشارة إليه سابقاً. حيث بقي تفعيل التعاقد داخل الإدارة محصوراً حتى نهاية شهر يوليو لعام 2017، على قرار من رئيس الحكومة الذي حدد كيفية التعويض وفئات الموظفين المعنيين، إضافة إلى قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية الذي حدد شروط التعاقد. وجدير بالذكر أن هذه القرارات تم إصدارها في شهري يوليو وغشت من عام 2017:

- قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم 17.1394 بتاريخ 9 يوليو 2017 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود بالإدارات العمومية 3438. ويحدد هذا القرار شروط وكيفيات تنظيم مباريات تشغيل الأعوان المتعاقدين بالإدارات العمومية، لاسيما مساطر وأجال الإعلان عن المباريات وشروط الترشح لاجتيازها، ومعايير الانتقاء، ومكونات الاختبارات، وكذا تأليف لجان المباريات ولجان الحراسة، ومساطر حصر لوائح الناجحين ولوائح الانتظار.

- قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم 17.1761 بتاريخ 10 يوليو 2017 بتحديد نموذجي عقد تشغيل الخبراء والأعوان بالإدارات العمومية 3439. ويحدد هذا القرار نموذجي العقود التي يتعين أن تحرر وفقها عقود تشغيل الخبراء والأعوان بمختلف الإدارات العمومية. ويتضمن النموذجان المذكوران موضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله ومدته وحقوق وواجبات المتعاقد والإجراءات التأديبية وحالات انتهاء العقد وشروط فسخه عند الاقتضاء.

- قرار لرئيس الحكومة رقم 17.3.95 بتاريخ 4 غشت 2017 بتحديد مقادير الأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة للخبراء والأعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالإدارات العمومية 3440. ويحدد بموجب هذا القرار مبالغ الأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة لكل من الخبراء والأعوان المتعاقدين والتي تحدد بالاستناد إلى معياري الشهادة والتجربة المهنية.

من خلال هذه القرارات، يُظهر أن هناك تشابهاً كبيراً بين المتعاقدين وأعضاء الدواوين الوزارية 3441 والمكلفين بالدراسات 3442.

3437 المرسوم رقم 2.15.770 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية. (9 أغسطس 2016). الجريدة الرسمية، العدد 6491. تاريخ النشر: 15 أغسطس 2016. ص. 6052.

3438 قرار الوزير المنتدب رقم 17.1394. الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. (9 يوليو 2017). القرار رقم 17.1394 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات تشغيل الأعوان بموجب عقود بالإدارات العمومية. الجريدة الرسمية، العدد 6597. تاريخ النشر: 21 أغسطس 2017.

القرار المشترك رقم 17.1761 بتحديد. القرار المشترك رقم 17.1761. وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. (10 يوليو 2017) 3439 الجريدة الرسمية، العدد 6597. تاريخ النشر: 21 أغسطس 2017. نموذجي عقد تشغيل الخبراء والأعوان بالإدارات العمومية.

3440 قرار رئيس الحكومة رقم 17.3.95. (4 أغسطس 2017). قرار رقم 17.3.95 بتحديد مقادير الأجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة للخبراء والأعوان المُشغَلين بموجب عقود بالإدارات العمومية. الجريدة الرسمية، العدد 6597. تاريخ النشر: 21 أغسطس 2017.

3441 المنشور الملكي (1966). المملكة المغربية. (23 فبراير 1966). المنشور الملكي بشأن تعيين واختصاصات أعضاء الدواوين الوزارية. الجريدة الرسمية، العدد 2788. تاريخ النشر: 6 أبريل 1966.

3442 المرسوم رقم 2.80.645 بإحداث منصب سام مكلف بالدراسات في مختلف الوزارات. (5 يناير 1981). الجريدة الرسمية، العدد 3560. تاريخ النشر: 21 يناير 1981.

هؤلاء يتولون مهمة دراسة وبحث ومتابعة الملفات والمشاريع التي تكلفوا بها من قبل الوزراء. ويعينون بقرار من الوزير المعني بالأمر، تعيينهم في هذه المناصب قابل للرجوع فيه، سواء كانوا موظفين أم لا. ولا يمكن أن ينتج عن هذا التعيين ترسيمهم في أي إطار إداري آخر. فالموظفون المكلفين بالدراسات أو أعضاء الدواوين الوزارية يقعون جزءاً من إطارهم الأصلي، في حين يتم تعيين المترشحين الآخرين بموجب عقود.

الفقرة الثانية: تقييم سياسات التوظيف والتشغيل بالتعاقد

في ضوء التغيرات التي يعيدها العالم الحديث والتي تتمثل في التوجه نحو تفويت معظم الخدمات الإدارية للقطاع الخاص، نتيجة تراجع دور القطاع العام، وفي إطار التوجهات العامة للدولة نحو إصلاح وتحديث الإدارة العمومية، التي تعتمد على تنوع أساليب التشغيل العمومي، يصبح واضحاً أن استخدام التعاقد إلى جانب التوظيف النظامي ليس مجرد تصادف أو قرار عشوائي. بل إنه نابع من الظروف الدولية وواقع الإدارة المغربية.

لذلك، سنقوم في النقطة الأولى بتقييم سياسة التوظيف النظامي في الوظيفة العمومية المغربية، ثم سنتقل في الفقرة الثانية إلى تقييم سياسة التشغيل بالتعاقد ونقيم تأثير كل منهما على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أولاً: قراءة في سياسة التوظيف النظامي

تحظى إجراءات التوظيف في القطاع العام بأهمية استثنائية، نظراً لكون أي خلل فيها قد يؤدي إلى تبعات مؤسسية جسيمة يصعب تداركها في الأجل القصيرة. وتُعد هذه الحساسية أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تعاني منها المنظومة الإدارية المغربية، حيث تتفاعل فيها عوامل مُركبة تزيد من تعقيدها:

- عوامل تنظيمية: ضعف آليات المراقبة والتصحيح الفوري للأخطاء.
- عوامل سياسية وتاريخية: تراكم ممارسات سابقة ارتبطت بانزياح معايير التوظيف عن مبادئ الكفاءة والجدارة، لصالح اعتبارات أخرى.
- تأثيرات اجتماعية: ضبابية الفصل بين المصلحة العامة والضغط المحلي في بعض الحالات.

لا تقتصر هذه الإشكالية على الجانب الإداري فحسب، بل تُهدد مصداقية آليات الحكامة الإدارية وتُضعف ثقة المواطنين في عدالة آليات الالتحاق بالوظيفة العمومية.

وعلى الرغم من تسجيل تحسن بسيط في عمليات التوظيف، خصوصاً بعد تعميم المباراة كوسيلة رئيسية للتوظيف في الخدمة العمومية في عام 2011، إلا أن هذه العملية ما زالت تمثل واحدة من أبرز نقاط الضعف في نظام إدارة الموارد البشرية. وذلك نتيجة للقصور التشريعي والتنظيمي في آليات التوظيف (أ) وضعف اشتراط المهنية كشرط للتوظيف (ب).

أ- القصور التشريعي والتنظيمي في آليات التوظيف

تُعد الوظيفة العمومية في المغرب الضمانة الوحيدة للاستقرار الاجتماعي. فنظراً لمجموعة من الجوانب السياسية والتاريخية، اضطرت الدولة إلى تحمل الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ازدياد أعداد حملة الشهادات الباحثين عن عمل، من خلال تنفيذ حملات توظيف واسعة، دون مراعاة ضرورة تلبية احتياجات الإدارة من الموظفين. بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي يمكن أن تصاحبها من قبيل إشكالية المطابقة بين الشواهد والمهام، وعدم التناسب بين المؤهلات والوظائف³⁴⁴³. فقد أكد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2011 بأن التوظيفات المباشرة، مثل تلك المؤرخة في 2011 أنهكت الوظيفة العمومية، وجعلت نظام الوظيفة العمومية يدبر وفق مجموعة من الاختلالات التنظيمية³⁴⁴⁴.

3443 حيزرة، ع. ك. (2022). تأهيل الموارد البشرية كأحد مداخل إصلاح نظام الوظيفة العمومية. الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري: أشغال الندوة الوطنية المنظمة يومي 21 و22 فبراير 2020 بكلية الحقوق بمرآكش. منشورات مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية. ص.32.
3444 المجلس الاقتصادي والاجتماعي. (2013). التقرير السنوي 2011. الجريدة الرسمية، العدد 6162. ص.4711.

لذا، تظهر أحد أهم جوانب قصور المقتضيات القانونية والتنظيمية في ارتباط التوظيف بالمناصب الشاغرة من ناحية الجوانب المالية بدلاً من تلبية الحاجيات الفعلية للموارد البشرية، التي يجب أن تستند إلى تحليلات توقعية حول احتياجات الإدارة العمومية. فقد نص الفصل السابع من النظام الأساسي العام للتوظيف العمومية على أنه "يمنع كل توظيف أو ترقية إلى درجة إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر". إن هاته المعادلة التي كرسها النص التنظيمي تضع مجموعة من الصعوبات في معايير الاختيار الأفضل من الموارد البشرية، لكون المنصب المالي الشاغر هو المحدد الأول لعملية التوظيف بدل الاحتياجات الفعلية للإدارة، فمعظم الإدارات لا تتوفر على أسلوب لتحديد حاجياتها الآنية من الوظائف والكفاءات، مما يتعذر معه الحديث عن الجودة في اختيار العنصر البشري.

وتشير تقارير المجالس الجهوية للحسابات إلى وجود فائض في عدد الموظفين في العديد من الجماعات الترابية. وتظهر أن عمليات التوظيف التي تجري ليست دائماً استجابة لاحتياجات واقعية³⁴⁴⁵.

كما أن الطرق الحالية للتوظيف لا تتناسب بالشكل الكافي مع متطلبات الوظائف الشاغرة، فإذا كان الإدارات المغربية قد تخلت عن أسلوب التوظيف المباشر درءاً للانتقادات التي طالته، والمتعلقة بمعايير المحسوبية والزيونية بدل الكفاءة، فإن أسلوب المباراة بدوره لا يخلو من عيوب³⁴⁴⁶، إذ عادة ما تنصب الامتحانات فيها على مواضيع عامة، بدل اختبار المؤهلات المهنية المرتبطة بطبيعة المناصب المتبارى حولها. كما يعاب على طرق ومحتوى إجراء تلك المباراة، كونها تنبني على مواضيع امتحانات ترتبط بالمواد الدراسية التي تلقاها المترشح في تعليمه، وليس على معرفة قدرته المهنية المرتبطة بواقع الإدارة. علاوة على عدم تخصص المشرفين عليها في مجال التوظيف³⁴⁴⁷.

من جانب آخر، فإن الاعتماد على الشواهد لا يمكن الإدارة من اختيار ومعرفة قدرات ومؤهلات المرشحين، الأمر الذي يعرقل عملية الاستقطاب وتجعلها أقل كفاءة ولا تتجه إلى مصادر تواجد الكفاءات المطلوبة. إن فعالية الاختيار لا تقاس إلا بمدى قدرتها على جلب الموظفين ذوي الكفاءة العالية القادرة على الرفع من المردودية والجودة في التدبير اليومي.

كما تتجلى اختلالات النظام الأساسي العام للتوظيف العمومية على مستوى نظام التوظيف في عدم التنصيص على التكوين الأساسي قبل الولوج للتوظيف، والاعتماد فقط على مدة التمرين لتقييم أداء الموظف، وفق المرسوم الملكي رقم 68-62 بتاريخ 17 مايو 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية³⁴⁴⁸.

وفيما يتعلق بمسألة الترسيم، تشترط معظم الأنظمة الأساسية للعاملين في القطاع العام خضوع الموظفين الجدد لفترة تدريب أو تقييم أولي (تُعرف بـ "فترة التمرين")، والتي تتراوح مدتها في الغالب بين سنة وستين. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تكييف الموظف مع بيئة العمل واختبار كفاءته قبل منحه الصفة النهائية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك:

- المادة 15 من المرسوم رقم 2.06.377 (المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات)³⁴⁴⁹.
- المادة 20 من المرسوم رقم 2-23-545 (المنظم للنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي)³⁴⁵⁰.

وعلى الرغم من تحديد المدة الزمنية لفترة التمرين في الأنظمة الأساسية، تُظهر هذه النصوص غياباً واضحاً للتفصيلات الإجرائية اللازمة لتنظيم هذه المرحلة الحيوية. فمعظم التشريعات لا تُجيب عن أسئلة جوهرية مثل:

3445 المجلس الأعلى للحسابات. تقرير حول نظام الوظيفة العمومية. خلاصة. (أكتوبر 2017). ص.5.

3446 علاوي، ع. خ. مرجع سابق. ص.55.

3447 حيزرة، ع. ك. مرجع سابق. ص.33.

3448 المرسوم الملكي رقم 62.68 المتعلق بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين. (17 مايو 1968). الجريدة الرسمية، العدد 2899. تاريخ النشر: 22 مايو 1968. ص.1051.

3449 المرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات. (29 أكتوبر 2010). الجريدة الرسمية، العدد 5898. تاريخ النشر: 9 ديسمبر 2010.

3450 المرسوم رقم 2-23-545 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي. (2 أغسطس 2023). الجريدة الرسمية، العدد 6417. تاريخ النشر: 10 أغسطس 2023.

■ مكان وكيفية التمرين: هل يُجرى داخل الإدارة نفسها أم في مؤسسات تدريبية خارجية؟

■ طبيعة التمرين: هل هو نظري (كالدورات التكوينية) أم عملي (كالانخراط المباشر في المهام)؟

■ آليات التقييم: ما المعايير المُعتمدة لقياس أداء المتمرن؟ وهل يُطلب منه تقديم تقرير تفصيلي عن أعماله؟

ويُعتبر المرسوم الملكي الصادر في 17 مايو 1968 (المُحدّد للأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين) 3451 أحد النصوص النادرة التي تعالج الوضع القانوني لهذه الفئة، لكنه يظل إطاراً عاماً دون الخوض في التفاصيل الإدارية أو التنظيمية لآليات التطبيق. هذه الثغرات التشريعية أفرزت تفاوتاً كبيراً في تنظيم فترة التمرين وفي تطبيقها بين مختلف الإدارات. فبينما اعتمدت بعض الهيئات – كإدارة السجون والأمن الوطني ووزارة العدل والشؤون الخارجية – أنظمةً مُحددةً تشمل تكويناتٍ نظرية وعملية في معاهد متخصصة، تركت غالبية الإدارات هذه المهمة لاجتهادات المسؤولين المباشرين دون ضوابط كافية، مما عرّض العديد من الموظفين المتمرنين لمواقفٍ قد تصل إلى الاستغلال أو التكاليف بمهامٍ لا تتوافق مع اختصاصاتهم. في المقابل، حرصت هيئاتٌ عليا – كالمفتشين العامين للمالية وقضاة المحاكم المالية – على وضع أُطرٍ دقيقةٍ تجمع بين التدريب النظري والميداني على مدى عامين، مع اشتراط تقارير دورية واختبارات تقييمية صارمة. يُظهر هذا التباين كيف هُدد الغموض التشريعي مبدأ المساواة بين الموظفين، ويُعمّق الفجوة بين الإدارات في جودة إدماج الأطر الجديدة، ما يستدعي تعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق المتمرنين وفق معايير موحدة. وقد أدّت الفجوة التشريعية المتعلقة بوضعية الموظف المتمرن إلى إهمالٍ واضحٍ لمرحلة الترسيم، سواء على مستوى المتابعة من قبل المسؤولين الإداريين أو دعم الزملاء. فغياب آلياتٍ مُحددةٍ لتعريف المتمرن بمنهجية العمل داخل الإدارة، أو إدماجه في البيئة المهنية، يحول هذه الفترة إلى تجربةٍ عشوائيةٍ تفتقد إلى الدعم النفسي والاجتماعي الضروري. وفي مقابل هذا الواقع، تُبرز التجربة الفرنسية نموذجاً أكثر تطوراً عبر إرساء إرشادات دقيقة تُنظّم فترة التمرين بدءاً من استقبال المتمرن حتى اندماجه الكامل، مع توفير دعمٍ متكاملٍ يغطي الجوانب السلوكية والمهنية. يُفترض أن تُضطلع الهيئات النقابية واللجان الإدارية بمتساوية الأعضاء بدورٍ محوري في هذه المرحلة، عبر توفير مرافقةٍ عمليةٍ ونفسيةٍ للموظفين الجدد، إلا أن الواقع يُظهر غياباً شاملاً لهذا الدعم. وهكذا، تتحول فترة التمرين من فرصةٍ لصقل الكفاءات إلى مرحلةٍ مُجهدةٍ تعكس اختلالاتٍ هيكليةً في ثقافة العمل الإداري 3452. وفي نفس الإطار، يُعاني نظامٌ تقييم فترة التمرين من غياب الشفافية الإحصائية، حيث تفتقر وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية إلى إصدار بياناتٍ دوريةٍ دقيقةٍ تُوثّق نتائج هذه المرحلة الحيوية. فغياب مؤشراتٍ مثل: عدد المترشحين الذين اجتازوا التمرين بنجاح، أو أولئك الذين طوّرت فترتهم بسبب الحاجة إلى مزيدٍ من التقييم، أو حتى الذين أعفوا من مناصبهم لعدم استيفاء الكفاءة المهنية، يحول دون قياس فعالية هذا الإجراء أو كشف مواطن الخلل فيه. هذا النقص في المتابعة الإحصائية يُضعف القدرة على تطوير آليات التمرين وفق معطيات ميدانية، مما يُبقي الإصلاحات في هذا المجال حبيسة التقديرات العامة دون استنادٍ إلى أدلة قابلة للقياس 3453.

كما تُعاني المنظومة القانونية والتنظيمية المنظمة للتوظيف العمومي من قصور في الشمولية والدقة، حيث لا تغطي المقتضيات الحالية جميع الاحتياجات الواقعية أو تتعامل معها بمرونة كافية. ويظهر هذا القصور في: ضبابية النصوص أي غياب وضوح في تحديد معايير التوظيف أو آليات تطبيقها في بعض الحالات، مما يفتح الباب أمام التأويلات المُختلفة أو التطبيق الانتقائي. القصور الحالي يظهر كذلك من خلال الثغرات التشريعية المتمثلة في عدم وجود نصوص تنظيمية تُغطّي أشكالاً حديثة من التوظيف (مثل العمل عن بُعد أو الوظائف الرقمية)، أو تُنظّم حالات الاستثناء بشكل دقيق. ومن خلال الانفصال عن الواقع العملي المتجسد في فجوة بين ما تُنص عليه القوانين وتحديات الميدان، خاصة في ظل التحولات السريعة لسوق العمل واختلاف طبيعة المهام بين القطاعات.

3451 المرسوم الملكي رقم 62.68 المتعلق بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين. (17 مايو 1968). الجريدة الرسمية، العدد 2899. تاريخ النشر: 22 مايو 1968.

3452 الراوي، ن. د. (2019). فترة التمرين قبل الترسيم: عندما يغيب التأطير القانوني. النشرة الدورية للمركز الوطني للإدارة المغربية، عدد 16. ص. 5.

3453 البيوي، أ. ب. ع. (2021). السياسة العمومية في ميدان تدبير الموارد البشرية [أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الأول]. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة.

ينعكس هذا القصور سلبيًا على فعالية الإدارة، حيث يُؤلّد بيئةً قابلةً للروتين والبيروقراطية أو حتى التجاوزات، بدلًا من تعزيز الشفافية والكفاءة.

ب- ضعف اشتراط المهنية كشرط للتوظيف

بتفحصنا لمقتضيات التوظيف بالإدارات العمومية، نؤكد على ضعف اشتراط المهنية كشرط في التوظيف، بالنظر إلى ارتكاز هذه المقتضيات على المنصب والوظيفة عوض الكفاءة المهنية، باستثناء بعض الفئات كالمهندسين والمهندسين المعماريين، والتي جاءت عامة ولا تحدد بدقة مهام كل فئة على حدة.

كما أن الاختبارات التي يخضع لها المتباري تقوم على اختبار القدرات النظرية للمرشح، والتي لا ترتبط بالواقع العملي والمهني، مما لا يسمح بمعرفة دقيقة لقدرات المرشح، ويشكل أحد العوامل التي تحول دون تكوين وظيفة عمومية معقّنة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي غياب تحليل توقعي للوظائف والكفاءات، يصبح من الصعب تطوير رؤية واضحة للحاجيات على المدى المتوسط في مجال التوظيف. وذلك لأن معظم الإدارات غالبًا ما تفتقر إلى آليات دقيقة لتحديد احتياجاتها الحالية والمستقبلية من الوظائف والكفاءات. ونتيجة لذلك، يلجأ بعض المسؤولين إلى التخمين والتقدير في تحديد عدد الموظفين المطلوبين وتخصصاتهم، وغالبًا ما يتم ذلك بشكل تقريبي يفوق فيه الاهتمام بالكم على الجودة. ولا يتم مراعاة بشكل كافٍ لإمكانات إعادة توزيع الموارد البشرية (سواء على الصعيدين الجغرافي أو المهني) وضرورة الحفاظ على توازن هرم الأعمار. وهذا الأمر يؤدي إلى صعوبة التحدث عن الجودة في عملية اختيار العنصر البشري³⁴⁵⁴.

كما أن عدم توصيف الوظائف خاصة في الجانب المتعلق بالمؤهلات المطلوبة لشغل كل وظيفة، وعدم تقدير الاحتياجات من القوى البشرية أدى إلى فشل سياسة التوظيف. إن فعالية الإدارات العمومية هي صورة لفعاليتها موظفها والتي تتمثل في تحقيق الأهداف والإنجازات بمستوى عالٍ من الجودة. وفي هذا الإطار يلعب التدبير التوقعي دورًا حاسمًا حيث يرتبط ارتباطًا عضوياً بسياسة التوظيف.

وعلى عكس النماذج الدولية التي تعتمد على اللامركزية في تدبير التوظيف العمومي، ما يزال النظام المغربي يُسَيِّر عمليات التوظيف عبر آلياتٍ مركزيةٍ صارمة، مما يُكَبِّد الإدارة تعقيداتٍ بيروقراطيةٍ ويُضعف الكفاءة. ففي بلجيكا – على سبيل المقارنة – تُوكَل مهمة التوظيف في جميع المرافق العمومية الفيدرالية إلى هيئة "SELOR" مستقلة، تابعة للخدمة العمومية الفيدرالية، والتي تضم 151 خبيرًا من تخصصات متنوعة (كاختصاصي الانتقاء، والأخصائيين النفسيين، والمرشدين الاجتماعيين)، مما يُتيح تقييمًا شموليًا للمتشحين يجمع بين الكفاءة المهنية والجوانب السلوكية. يُبرز هذا النموذج كيف تُحقق اللامركزية في التوظيف سرعةً في الإجراءات ومواءمةً بين احتياجات الوظائف ومهارات الموظفين، في حين تُعيد المركزية المغربية إنتاج اختناقاتٍ إدارية تعوق استقطاب الكفاءات³⁴⁵⁵.

فيما يتعلق بإدماج الموظفين الجدد في بيئة العمل بالإدارات العمومية وخلال فترة التمرين، يُلاحظ وجود ضعف وتفاوت كبير بين الإدارات فيما يتعلق بتفعيل هذه العملية. في معظم الأحيان، يكون هناك غياب شبه كامل لبرنامج أو خطة تسهم في تمكين الموظف الجديد من فهم مهام وهيكلية الوزارة التي سيعمل فيها، ولا حتى في توعيته بحقوقه وواجباته والمهام الملقاة على عاتقه. خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المباريات التي تجري عادة في شكل اختبارات كتابية وشفوية تتسم بالطابع التقليدي وغياب المهنية، إذ يطغى عليها الطابع الأكاديمي والعام، بشكل يجعلها نسخة مطابقة للامتحانات المدرسية والجامعية، وهو ما يجعل المباراة في نهاية

3454 الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. (أبريل 2002) تدبير الموارد البشرية بالإدارة، المقاربة الجديدة للتحديث (دراسات وأبحاث، رقم 3). مديرية الإصلاح الإداري. ص. 28.

Cour des comptes. (2017, octobre). *Système de la fonction publique*. 3455

p.82. <https://www.courdescomptes.ma/publication/rapport-sur-l-evaluation-du-systeme-de-la-fonction-publique/>.

المطاف وفي أحيان كثيرة بمثابة آلية شكلية لشغل المناصب المالية الشاغرة، وبالتالي تكون عاجزة عن استقطاب كفاءات مناسبة لحاجيات الإدارة 3456.

ثانيا: قراءة في مستجدات آلية التشغيل بالتعاقد

في إطار الإصلاحات التي تشهدها الإدارة العمومية المغربية، تُعتبر آلية التشغيل بالتعاقد إحدى الأدوات الحديثة التي تهدف إلى مرونة إدارة الموارد البشرية وتعزيز الكفاءة في القطاع العام. رغم أن اعتماد آلية التعاقد في الوظيفة العمومية ليس أمراً حديثاً، فإن الإدارات العمومية المغربية بدأت تستعين بموظفين متعاقدين بعد سنوات قليلة من صدور ظهير 24 فبراير 1958، في وقت لم يكن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن أي نصٍ يسمح بهذا النمط من التوظيف. وقد أدى هذا الواقع إلى ظهور فئة موازية داخل الإدارات تُسمى "الأعوان المتعاقدين"، تم توظيفهم خارج الإطار القانوني التقليدي، بناءً على معايير مُتفاوتة، إلى جانب الموظفين النظاميين المُسجلين ضمن الفئات القانونية المعتمدة.

أدت هذه الوضعية إلى نشوء فئة وظيفية هشة، تميّزت بفوارق جوهريّة بين الموظفين المُرسّمين (ذوي التعيين الدائم) والأعوان غير المُرسّمين، الذين يُواجهون خطرَ فقدان وظائفهم بشكلٍ مُستمرٍّ بسبب غياب الضمانات القانونية لاستقرارهم الوظيفي. إلى جانب ذلك، يُعاني العون المتعاقد من تفاوتات مالية وقانونية كبيرة، حيث يحصل على أجرٍ أقلّ، ويُحرّم من الحماية الكافية ضد المخاطر المهنية أو الاستغلال، مقارنةً بالموظف النظامي الذي يتمتع بامتيازات مُحددة في إطار نظام الوظيفة العمومية. وقد حاولت الحكومات -في إطار سياسات سابقة- معالجة هذه الاختلالات عبر إطلاق عمليات ترسيم استثنائية لدمج فئات من المتعاقدين في النظام الأساسي.

نتيجةً لهذه الوضعية، وغياب إطار تشريعي واضح ينظم آلية التشغيل بالتعاقد، تشعّبت الآراء حول مدى موضوعية هذا النهج في توظيف الكفاءات بالقطاع العام. ينقسم الجدل إلى اتجاهين رئيسيين:

الاتجاه الأول (أ): يؤيد اعتماد التعاقد كخيار استراتيجي، مُستنداً إلى مزايا مثل المرونة التشغيلية وجذب الكفاءات المتخصصة، مع تأكيد أن هذا النظام لا يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص إذا طُبّق بشفافية.

الاتجاه الثاني (ب): يرفض التعاقد كمدخل لتوظيف عمومي عادل، خاصةً في حال عدم استناده إلى إطار تشريعي يُلزم بالحياد ويمنع الانحرافات. ويُحذّر هذا الاتجاه من تحوّل الآلية إلى بابٍ للمحاباة أو المحسوبية، ما يُهدّد مصداقية القطاع العام ويُعمّق اللامساواة.

أ- أساسيات التشغيل بالتعاقد

تعتمد آلية التشغيل بالتعاقد -كما تُطبّق في النظم الأنجلوساكسونية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية- على توظيف الأفراد لفترات محدّدة عبر عقود ترتبط بتحقيق أهداف مُحدّدة مسبقاً ضمن برامج عمل مؤسساتية، مع وضع مؤشرات أداء دورية لقياس الكفاءة المهنية والمهارات المكتسبة. ويُعتبر هذا النموذج جزءاً من سياسة استقطاب موارد بشرية مرنة قادرة على تنفيذ مشاريع استراتيجية، بعيداً عن الشروط التقليدية المنصوص عليها في الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربية، الذي يُكرس مبدأ التعيين الدائم.

لا يخلو تبني هذا الأسلوب من دوافع متشابهة، تتجلى في دوافع داخلية متعلقة بفشل الإصلاحات التدييرية المتعاقبة في تحديث القطاع العام، وتراكم التحديات الناجمة عن الضغوط الاقتصادية والديموغرافية. وتتجلى كذلك في دوافع خارجية مرتبطة بتأثير توصيات المؤسسات المالية الدولية (كالبنك الدولي) في دفع الحكومات نحو خصوصية مفاهيم إدارة الموارد البشرية، وربط التوظيف بمعايير الإنتاجية عوض الاستقرار الوظيفي.

يُفسّر هذا التوجّه المتزايد نحو تعميم آلية التعاقد في الوظيفة العمومية بسيادة المنطق الاقتصادي الجديد، الذي حوّل التوظيف الدائم إلى استثناءٍ في سياق سياسات تقليص حجم القطاع العام. فالتعاقد ليس مجرد أداة توظيفية عابرة، بل هو جزء من استراتيجية أعمق تهدف إلى تقييد "النظامية" (التعيين الدائم) ضمن نطاق ضيق، على غرار تجارب دولية كالمملكة المتحدة وفرنسا، حيث أصبح التوظيف الدائم حكراً على المناصب السيادية أو ذات الطابع الاستراتيجي.

في هذا الإطار، تسعى العديد من الأنظمة المقارنة إلى تطوير نموذج هجين يدمج بين نظامي المسار المهني المغلق (الذي يركز على التدرج الوظيفي والاستقرار) ونظام الوظيفة المفتوح (المرتبط بالكفاءة المؤقتة والمهام المحددة)، سعياً لاحتواء إيجابيات كلا النظامين:

- الحفاظ على مزايا النظام المغلق: مثل الاستقرار المؤسسي وحماية حقوق الموظفين.
 - استيعاب مرونة النظام المفتوح: كالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق وتوظيف الكفاءات المتخصصة لفترات محددة.
- ضمن هذا السياق، وتماشياً مع التحول العالمي نحو تعزيز المرونة في القطاع العام، تُعدّ التجربة الفرنسية نموذجاً بارزاً لتعميم آلية التعاقد، وإن بقي هذا النهج مُكمِّلاً للتوظيف الدائم وخاضعاً لإطار تشريعي خاص يُنظّم عقود القانون العام، مُتفادياً بذلك خضوعها لقانون الشغل التقليدي. سنة 2015، بلغ عدد المتعاقدين في الوظيفة العمومية الفرنسية، مليون و925 ألف متعاقد وهذا ما يمثل 21.7% من العدد الإجمالي للموظفين، مع تفاوت النسب بين القطاعات: في الوظيفة العمومية الترابية بلغت هذه النسبة 24.8%، تليها الوظيفة العمومية الاستشفائية بنسبة 21.4%، والوظيفة العمومية للدولة بنسبة 19.2%³⁴⁵⁷.
- في ضوء التحديات المذكورة، تبنت العديد من الدول -بما فيها المغرب- سياسة "التوازن بين التوظيف الدائم والتعاقد"، حيث يُعتبر التعاقد آلية تكميلية لتعيين الموظفين النظاميين (المُرسّمين) في مناصب دائمة. وتكمن المبررات الأساسية لهذا التوجه في:
- التحكم في كتلة الأجور: تُشكل الأعباء المالية للوظيفة الدائمة عبئاً على المالية العمومية، خاصةً مع ضمان الاستقرار الوظيفي مدى الحياة الذي يُقلص الحوافز لتعزيز الكفاءة أو الابتكار.
 - مواجهة اختلالات الأداء: يُنظر إلى النظام الدائم كهيئة تُكرس البيروقراطية والروتين، وتُضعف المساءلة بسبب صعوبة فصل الموظفين غير الفاعلين، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات العمومية.
 - تحفيز الإنتاجية: يسعى التعاقد إلى ربط الاستمرارية في الوظيفة بالأداء الملموس، عبر عقود قابلة للتجديد أو الإنهاء، مما يُقلص ظواهر مثل التكاسل الوظيفي أو انعدام الضمير المهني.
- هذه العوامل مجتمعة دفعت الدول إلى اعتماد التعاقد كجزء من استراتيجية إصلاحية تهدف إلى كسر الجمود الذي يُعاني منه القطاع العام، مع الحفاظ على الحد الأدنى من التوظيف الدائم للمناصب السيادية أو ذات الطابع الاستراتيجي³⁴⁵⁸.
- وقد أصبح التشغيل بالتعاقد يُنظر إليه كألية استراتيجية لتعزيز مرونة الموارد البشرية وتجاوز الاختلالات الهيكلية في نظام الوظيفة العمومية التقليدي. ورغم أن التوظيف الدائم لا يزال يشكل الأساس، إلا أن التوسع المُطرّد في التعاقد يُنذر بظهور نموذج مزدوج للوظيفة العمومية:

- نظام دائم: يركز على الاستقرار والحماية القانونية للموظفين.
 - نظام تعاقد: يتميز بالمرونة وربط الاستمرارية بالأداء والمهام المؤقتة.
- وتراهن الدول على هذا النموذج كحلٍ لجمود القطاع العام، عبر توظيفه في سياقات متعددة، مثل:
- الاستجابة للاحتياجات الظرفية:

3457 Ministère de l'Action et des Comptes publics. (2017). *Rapport annuel sur l'état de la fonction publique : Politiques et pratiques de ressources humaines - Faits et chiffres (Édition 2017)*. p. 183.

3458 البويبي، أ. ب. ع. مرجع سابق، ص. 114.

- سد النقص المؤقت أو الموسمي في بعض التخصصات (مثل مواسم الصحة العامة أو المشاريع التنموية الطارئة).
 - مواجهة الطلب المتزايد على مهن ناشئة (كخبراء التحول الرقمي أو الطاقة المتجددة).
 - تعويض فجوات الكفاءة:
 - استقطاب كفاءات خارجية غير متوفرة لدى الموظفين الدائمين، خاصة في مجالات تتطلب خبرات تقنية عالية.
 - تعزيز المنافسة مع القطاع الخاص عبر جذب كوادرات تجارب متنوعة (كمدراء مشاريع أو استشاريين).
 - احتواء أزمات القطاعات الحيوية:
 - تقليل تسرُّب الكفاءات من القطاع العام إلى الخاص، كما في حالة أطباء المستشفيات العمومية الذين تُغريهم رواتب القطاع الخاص.
 - تجنُّب الشغور الطويل في مناصب حساسة عبر عقود جذابة قصيرة الأمد.
 - إثراء الخبرة المؤسسية:
 - دمج كفاءات من القطاع الخاص تُضفي تجارب إدارية حديثة، خاصة في مناصب القيادة أو التخطيط الاستراتيجي.
- في هذا الإطار، يجب ألا يُفسَّر اعتماد التشغيل بالتعاقد كآلية استثنائية لشغل المناصب العمومية على أنه تهاوُن في الالتزام بالضمانات الدستورية للمساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق. فإذا كان هذا النهج يُعتبر خروجًا عن نظام المسار المهني المغلق (القائم على الرابطة القانونية الثابتة بين الموظف والإدارة)، فإنه لا يزال مُكمِّلاً للتوظيف النظامي في العديد من الأنظمة، مثل النموذج الفرنسي، الذي يُتيح للإدارة توظيف أعوان لشغل مهام مؤقتة أو استثنائية دون إلغاء الأسس الدستورية للحق في الوظيفة العمومية.
- كما أن الدستور المغربي يُرسي مبدأ المساواة في ولوج الوظائف العمومية كضمانة مطلقة وغير مشروطة، تُلزم الدولة بتطبيقه بشكلٍ فعليٍّ وفعَّالٍ، بغض النظر عن طبيعة آلية التوظيف المُعتمدة (دائمة، تعاقدية، أو غيرها). فالمساواة هنا ليست مجرد شعار، بل هي التزامٌ قانوني يُحتمُّ على الإدارة العمومية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتحديد أي اعتبارات شخصية أو تمييزية أثناء عمليات الاختيار، سواء تعلق الأمر بالتوظيف عبر مباريات نظامية أو عبر عقود استثنائية.
- وفقًا للمادتين 4 و13 من المرسوم رقم 2.15.770 الصادر عام 2016³⁴⁵⁹، الذي يُنظم شروط وآليات التعاقد في الإدارات العمومية، فإن المشرع المغربي اشترط في المترشحين لشغل مناصب التعاقد (سواءً كخبراء أو أعوان) أن يكونوا من الحاصلين على الجنسية المغربية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية.
- أما فيما يخص الخبراء، فقد ألزم المرسوم بتوفيرهم على مؤهلات علمية ومهنية تتناسب مع طبيعة المهام المُوكلة لهم، والتي يُحددها رئيس الإدارة. ويشترط أن يكونوا قد أتموا خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح، بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص، ذات صلة بمجالات المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة.
- في حين ترك المشرع للإدارة هامشاً من المرونة في تحديد شروط التعاقد مع الأعوان، حيث يجوز لها اشتراط مؤهل علمي مُطابق للدرجات النظامية المعتمدة للمنصب المُعلن عنه. كما يُخوَّل لرئيس الإدارة تحديد المؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة، ومدّة الخبرة العملية وفقاً لطبيعة الوظائف والمهام.
- جدير بالذكر أن هذا النظام يختلف جوهرياً عن مفهوم "الحرية التعاقدية" في القانون الخاص، إذ إن التعاقد في الإدارات العمومية يخضع لضوابط قانونية وإدارية صارمة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان الشفافية والكفاءة.

3459 المرسوم رقم 2.15.770 بتحديد شروط وكيفية التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية. (9 أغسطس 2016). الجريدة الرسمية، العدد 6491. تاريخ النشر: 15 أغسطس 2016. ص. 6052.

كما يتمتع الأعوان المتعاقدون بحق التدرج الوظيفي والترقي ضمن حياتهم الإدارية، وهو ما أكدته الحكومة من خلال اعتماد إطار قانوني يضمن لهم مساراً مهنيًا مماثلاً للموظفين العموميين. فقد نصت المناشير الوزارية على إلحاق شروط ومساطر ترقيتهم بالنظام المطبق على الموظفين العموميين، ومن أبرزها:

- المنشور رقم 38.63 - وع (الصادر في 10 شتنبر 1963)، الذي ربط ترقية الأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام بنظام ترقية الموظفين العموميين.
 - المنشور رقم 02.3 - وع (الصادر في 5 أبريل 2002)، الذي نظم الترقية في الرتبة لنفس الفئة.
 - منشور 25 يونيو 2009، الذي أكد استمرار تطبيق آلية الترقية للأعوان المتعاقدين وفق الإطار القانوني العام.
- من هنا، يُستنتج أن نظام التشغيل بالتعاقد لا يُعتبر خروجًا عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل هو آلية عادية تهدف إلى تلبية احتياجات الإدارة دون تعارض مع المبادئ القانونية المنظمة للخدمة العامة. كما أنه لا يُعد شكلاً من أشكال خصخصة الوظيفة العمومية، وإنما يُكرس مبدأ المرونة التشغيلية التي تتيح للإدارة التعامل مع المتطلبات الوظيفية المتغيرة بكفاءة، مع الحفاظ على الضوابط الإدارية والقانونية التي تحكم التوظيف العام.

ب- محدوديات التشغيل بالتعاقد

تُعتبر العلاقة بين العون العمومي المتعاقد والإدارة علاقةً تحكمها قواعد قانونية متميزة، غير أن هذه الآلية تواجه انتقادات من قبل بعض الأطراف التي ترى فيها شكلاً من التمييز والإجحاف، خاصةً في ظل الوضعية المعقدة التي يعيشها الأعوان المتعاقدون. فمن الناحية القانونية، يخضع هؤلاء لأنظمة متعددة ومتداخلة، قد تصل أحياناً إلى حد التناقض والغموض، مما يصعب تحديد هويتهم الوظيفية بوضوح، مقارنةً بالأعوان العموميين الخاضعين بشكل مباشر لنظام القانون العام.

ويُبرز هذا التعقيد في:

- تعدد المرجعيات القانونية: حيث تجتمع قوانين التعاقد الخاص مع بعض أحكام القانون العام، مما يُنتج تنازعاً في التطبيق.
- عدم وضوح الهوية الوظيفية: يصعب تصنيفهم ضمن فئة الموظفين العموميين بالمعنى التقليدي، رغم تشابه بعض المهام والامتيازات.

• التآرجح بين النظامين: فهم لا ينتمون كلياً إلى نظام الوظيفة العمومية، ولا إلى نظام القطاع الخاص، مما يخلق حالة من "اللااستقرار" القانوني.

هذا الوضع يُثير إشكالية التكييف القانوني لطبيعة العلاقة، ويُبرز الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح يحدد حقوق وواجبات هذه الفئة، ويُقلص الفجوة بينها وبين الموظفين العموميين في ما يخص الضمانات والحماية القانونية.

كما تؤكد الممارسة العملية لتوظيف الأعوان غير الرسميين في الإدارات والجماعات الترابية ظهور ازدواجية في النظام الوظيفي، حيث أدى الجمع بين مساطر التوظيف الرسمية والتوظيف الاستثنائي إلى نشوء ما يُشبه "وظيفتين عموميتين":

- أولى نظامية، تحكمها قواعد واضحة.
- وأخرى استثنائية، تفتقر إلى الإطار القانوني المُحدّد.

هذا الواقع خلّف تدبيراً إدارياً مُعقّداً، وضغوطاً متزايدة للمطالبة بتسييم العمالة اليومية (المياومين) وإدماج المتعاقدين في النظام الوظيفي الرسمي. لكن تعدُّر وضع حدٍ لهذه التوظيفات – التي شملت في بعض الحالات وظائف لا تستدعيها ضرورة التدبير العمومي – أدى إلى تراكم كتلة من اليد العاملة تفوق حاجة الإدارة الفعلية، إلا أنها تُضطر للاستمرار في تدبير شؤونها لاعتبارات اجتماعية، كتجنُّب البطالة أو الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

من جهة أخرى، أسهم التداخل بين الأنظمة القانونية (قانون الشغل وقانون الوظيفة العمومية) في زيادة هشاشة الوضعية القانونية والمهنية للأعوان المتعاقدين، حيث تُخلق التناقضات التشريعية حالة من عدم اليقين حول حقوقهم وواجباتهم. كما فاقم هذا الوضع من إشكالات مثل:

- اللامساواة في المعاملة بين الموظفين النظاميين والمتعاقدين.
- صعوبة تحديد المسؤوليات في حال النزاعات.
- تراجع الكفاءة الإدارية بسبب تعقيد آليات التدبير.

هكذا، تُبرز هذه التجربة أن "الازدواجية الوظيفية" ليست مجرد إشكالية إدارية، بل هي قضية مُركبة تمسُّ العدالة الاجتماعية وجودة الخدمة العمومية.

كما تتسم الوضعية القانونية للوعن العمومي المتعاقد بكونها وضعية هجينة، تخضع لمزيج من المقتضيات القانونية المتباينة، مما يُعقد عملية تحديد هويته الوظيفية والمعايير المنظمة لعلاقته بالإدارة. فمن ناحية، تختلف هذه الوضعية جوهرياً عن وضعية الموظفين العموميين الخاضعين لقواعد القانون العام، ومن ناحية أخرى، تتباين عن وضعية العاملين في القطاع الخاص الذين يحكمهم قانون الشغل.

هذا التمييز التشريعي لا يقتصر أثره على غموض الوضعية القانونية للوعن المتعاقد فحسب، بل يمتد إلى:

- عدم وضوح الحقوق والامتيازات الممنوحة له، مقارنةً بالضمانات المكفولة للموظفين النظاميين أو العاملين في القطاع الخاص.
- الالتباس في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن علاقة التعاقد، سواءً كانت محاكم إدارية (تبعاً لقانون الوظيفة العمومية) أو محاكم اجتماعية (تبعاً لقانون الشغل).

هكذا، تُظهر هذه الوضعية فجوة تشريعية تفرض إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للتعاقد في الوظيفة العمومية، لضمان توازن بين مرونة الإدارة وحماية حقوق الأعوان المتعاقدين، وتجنُّب الوقوع في تناقضات تُهدد استقرار العلاقات الوظيفية.

ويُنتج نظام التعاقد في الوظيفة العمومية فئةً من الأعوان يتمتعون بضمانات وحقوق مُقيّدة مقارنةً بالموظفين النظاميين، رغم اشتراكهم في أداء المهام ذاتها ضمن نفس المقر الوظيفي. وهذا التفاوت يُعمق هوة اجتماعية داخل بيئة العمل، تُضعف الانسجام المهني وتؤثر سلبيًا على الإنتاجية، حيث يشعر المتعاقدون بأنهم "عاملون من درجة ثانية".

من جهة أخرى، يُعتبر الاستقرار الوظيفي لهذه الفئة هشاً، إذ تنص المادة 23 من المرسوم رقم 2.15.770 لسنة 2016 (المتعلق بشروط التشغيل بالعقود في الإدارات العمومية) على حق رئيس الإدارة في إنهاء العقد خلال مدته دون مُبرر، شريطة إخطار العون المتعاقد قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الإنهاء، مع منحه تعويضاً يقدر بأجرة شهر واحد.

هذا الوضع يخلق حالة من القلق الدائم لدى الأعوان المتعاقدين، ويُضعف شعورهم بالانتماء للمؤسسة، كما يُثير تساؤلات حول عدالة النموذج التشغيلي القائم، خاصةً في ظل:

- عدم توازن العلاقة التعاقدية لصالح الإدارة.
- غياب آليات حقيقية لتحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة.
- تأثيرات سلبية على جاذبية الوظيفة العمومية للكفاءات.

وتُظهر التجارب الدولية التي اعتمدت نظام التعاقد في الوظيفة العمومية أن نجاح هذه الآلية يرتبط غالباً بدول متقدمة اقتصادياً وقانونياً، ما يجعل نقل هذه النماذج إلى سياقات أخرى – دون مراعاة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية – تحدياً كبيراً. إذ إن اختلاف البيئة التشريعية والتنظيمية بين الدول قد يُفقد التجربة مقومات نجاحها، ويُحوّلها إلى أداة مُعرّضة للانحراف عن أهدافها المعلنة.

في هذا الإطار، يُخشى أن تتحول آلية التعاقد إلى وسيلة لتكريس المحسوبية والولاءات الحزبية، كما حدث في تجارب سابقة، حيث طُوّعت المناصب الوظيفية لخدمة مصالح ضيقة على حساب معايير الكفاءة والاستحقاق. وهذا يتناقض جذرياً مع الغاية الأصلية من التعاقد، والتي تتمثل في تعزيز المرونة الإدارية وجذب الكفاءات دون الإخلال بمبادئ العدالة والشفافية.

لذلك، يتطلّب تطبيق هذه الآلية ضوابط صارمة لضمان:

- توافقها مع الخصوصيات المحلية، تجنباً لخلق فجوات تشريعية أو اجتماعية.

- ربطها بآليات رقابية تمنع تحويلها إلى باب للتوظيف غير الموضوعي.
 - وضوح المعايير عند تقييم الأداء واتخاذ قرارات التجديد أو الإنهاء.
- هكذا، تُبرز التجارب المقارنة أن نجاح التعاقد في الوظيفة العمومية مرهون بوجود بيئة مؤسسية قادرة على ضمان توازن دقيق بين المرونة الإدارية والحفاظ على المصلحة العامة.

خاتمة:

تواجه سياسات التوظيف في المغرب إشكالات بنيوية، تظهر في محاولات الملاءمة بين التجارب الأجنبية والخصوصيات المحلية. فعلى الرغم من الإصلاحات القانونية التي شهدتها المنظومة، كتعميم نظام المباراة وإدخال آليات التعاقد، تظل التحديات قائمة في الممارسة العملية، حيث تُكشف نقاط ضعف جوهرية مثل غياب الشفافية في إجراءات التوظيف، وعدم توافق المؤهلات مع متطلبات الوظائف، إلى جانب توظيف هذه السياسات كأداة لاحتواء البطالة تحت ضغوط سياسية واجتماعية، مما يُفقد الإدارة العامة جزءاً من كفاءتها.

وفي هذا السياق، تظهر إشكالية الهشاشة القانونية للمتعاقدين، الذين يعانون من غياب الضمانات الوظيفية، ما يوسع الفجوة بينهم وبين الموظفين النظاميين، ويُهدد مبدأ العدالة في بيئة العمل. كما أن التعامل مع التوظيف كـ"صمام أمان" اجتماعي يُفاقم اختلالات التخطيط الاستراتيجي، ويُعزز ظاهرة التضخم الوظيفي دون اعتبار للكفاءة أو الاحتياجات الفعلية.

للتغلب على هذه الاختلالات، نقترح خارطة طريق تركز على محورين:

- أولاً: تعزيز الإطار القانوني للتعاقد عبر ضمان حقوق المتعاقدين وربط التوظيف بمعايير الاستحقاق والشفافية، مع تبني آليات تقييم عملية تركز على المهارات المهنية بدل الاعتماد المفرط على الشهادات الأكاديمية.
 - ثانياً: تبني تخطيط استباقي يرصد الاحتياجات الوظيفية بدقة، ويدمج التكوين المهني خلال فترة التمرين لرفع كفاءة الموظفين، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان انسجام السياسات مع أهداف التنمية المستدامة.
- ختاماً، يبقى إصلاح الوظيفة العمومية رهيناً بتحقيق توازن دقيق بين مرونة التعاقد واستقرار النظامية، مع جعل الكفاءة محوراً أساسياً في جميع الإجراءات. ولا يقتصر هذا الإصلاح على الجانب القانوني فحسب، بل يتطلب إرادة سياسية لتجسيد الشفافية، وإعادة هيكلة الإدارة لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز الثقة في المؤسسات الحكومية.

لائحة المراجع

كتب

- الطعاني، ح. أ. (2009). التدريب: مفهومه وفعاليته. دار الشروق للنشر والتوزيع.
- باهي، م. (2002). تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية (الطبعة الأولى). مطبعة النجاح الجديدة.

مقالات

- علاوي، ع. خ. (2013). طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية: على ضوء القانون 50.05 المغير للنظام الأساسي العام. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 111.
 - حاضرة، ع. ك. (2022). تأهيل الموارد البشرية كأحد مداخل إصلاح نظام الوظيفة العمومية. الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري: أشغال الندوة الوطنية المنظمة يومي 21 و22 فبراير 2020 بكلية الحقوق بمراكش. منشورات مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية.
 - الراوي، ن. د. (2019). فترة التمرين قبل الترسيم: عندما يغيب التأطير القانوني. النشرة الدورية للمرصد الوطني للإدارة المغربية، عدد 16.
- أطروحة جامعية

- اليوبي، أ. ب.ع. (2021). السياسة العمومية في ميدان تدبير الموارد البشرية [أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الأول]. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة.
تقارير رسمية
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي. (2013). التقرير السنوي 2011. الجريدة الرسمية، العدد 6162.
- المجلس الأعلى للحسابات. تقرير حول نظام الوظيفة العمومية. خلاصة. (أكتوبر 2017).
- الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. (أبريل 2002). تدبير الموارد البشرية بالإدارة، المقاربة الجديدة للتحديث (دراسات وأبحاث، رقم 3). مديرية الإصلاح الإداري.
نصوص قانونية
- القانون رقم 50.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.10. (18 فبراير 2011). الجريدة الرسمية، العدد 5944.
تاريخ النشر: 19 مايو 2011.
- المرسوم الملكي رقم 62.68 المتعلق بتحديد مقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين. (17 مايو 1968). الجريدة الرسمية، العدد 2899. تاريخ النشر: 22 مايو 1968.
- المرسوم رقم 2.17.635 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات. (4 يوليو 2018). الجريدة الرسمية، العدد 6699. تاريخ النشر: 13 أغسطس 2018.
- المرسوم رقم 2.15.770 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية. (9 أغسطس 2016). الجريدة الرسمية، العدد 6491. تاريخ النشر: 15 أغسطس 2016.
- المرسوم رقم 2.11.621 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية. (25 نونبر 2011). الجريدة الرسمية، العدد 6007 مكرر. تاريخ النشر: 27 ديسمبر 2011.
- المرسوم رقم 2-06-377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات. (29 أكتوبر 2010). الجريدة الرسمية، العدد 5898. تاريخ النشر: 9 ديسمبر 2010.
- المرسوم رقم 2.05.1367 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية. (2 ديسمبر 2005). الجريدة الرسمية، العدد 5379. تاريخ النشر: 19 ديسمبر 2005.
- المرسوم رقم 2.04.403 بتحديد شروط ترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار. (2 ديسمبر 2005). الجريدة الرسمية، العدد 5394. تاريخ النشر: 9 فبراير 2006.
- المرسوم رقم 2.04.811 المحدث لتعويض عن المغادرة الطوعية لموظفي الدولة المدنيين. (23 ديسمبر 2004). الجريدة الرسمية، العدد 5277. تاريخ النشر: 27 ديسمبر 2004.
- المرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيدالدة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات. (6 أكتوبر 1996). الجريدة الرسمية، العدد 4736. تاريخ النشر: 21 أكتوبر 1996.
- المرسوم رقم 2-96-793 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي. (19 فبراير 1997). الجريدة الرسمية، العدد 4458. تاريخ النشر: 20 فبراير 1997.
- المرسوم رقم 2.90.922 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية. (20 أبريل 1993). الجريدة الرسمية، العدد 4203. تاريخ النشر: 19 مايو 1993.
- المرسوم رقم 2.80.645 بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات. (5 يناير 1981). الجريدة الرسمية، العدد 3560. تاريخ النشر: 21 يناير 1981.

- المرسوم رقم 2.73.620 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي مديرية الصناعة التقليدية. (11 مارس 1974). الجريدة الرسمية، العدد 3202. تاريخ النشر: 13 مارس 1974.
قرارات ومناشير
 - قرار رئيس الحكومة رقم 3.95.17. (4 أغسطس 2017). قرار رقم 3.95.17 بتحديد مقادير الأجور الجغرافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة للخبراء والأعوان المُشغّلين بموجب عقود بالإدارات العمومية. الجريدة الرسمية، العدد 6597. تاريخ النشر: 21 أغسطس 2017.
 - القرار المشترك رقم 1761.17. وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. (10 يوليو 2017). القرار المشترك رقم 1761.17 بتحديد نموذجي عقد تشغيل الخبراء والأعوان بالإدارات العمومية. الجريدة الرسمية، العدد 6597. تاريخ النشر: 21 أغسطس 2017.
 - قرار الوزير المنتدب رقم 1394.17. الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. (9 يوليو 2017). القرار رقم 1394.17 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات تشغيل الأعوان بموجب عقود بالإدارات العمومية. الجريدة الرسمية، العدد 6597. تاريخ النشر: 21 أغسطس 2017.
 - المنشور رقم 9.و.ع. (2019). وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. (25 يونيو 2009). المنشور رقم 9.و.ع حول ترقية الأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام. بنك المعطيات القانونية. تم الاسترداد من <https://bdj.mmsp.gov.ma>.
 - المنشور رقم 03-5-03.و.ع. (2003). وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. (28 مايو 2003). المنشور رقم 03-5-03.و.ع حول منع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين. بنك المعطيات القانونية.
 - المنشور رقم 13.و.ع. (1980). وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. (26 يونيو 1980). المنشور رقم 13.و.ع حول التوظيف بموجب عقد. بنك المعطيات القانونية. تم الاسترداد من <https://bdj.mmsp.gov.ma>.
 - المنشور الملكي (1966). المملكة المغربية. (23 فبراير 1966). المنشور الملكي بشأن تعيين واختصاصات أعضاء الدواوين الوزارية. الجريدة الرسمية، العدد 2788. تاريخ النشر: 6 أبريل 1966.
 - المنشور رقم 22.و.ع. (1961). وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. (7 أغسطس 1961). المنشور رقم 22.و.ع بشأن التوظيف عن طريق عقد. بنك المعطيات القانونية. تم الاسترداد من <https://bdj.mmsp.gov.ma>.
- مراجع باللغة الفرنسية
- Cour des comptes. (2017, octobre). *Systeme de la fonction publique*. <https://www.courdescomptes.ma/publication/rapport-sur-l-evaluation-du-systeme-de-la-fonction-publique/>.
 - France. (14 juillet 1983). *Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires*. Journal Officiel de la République Française, n°162.
 - Woerth, É., & Santini, A. (2007). *Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique*. Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
 - Ministère de l'Action et des Comptes publics. (2017). *Rapport annuel sur l'état de la fonction publique : Politiques et pratiques de ressources humaines – Faits et chiffres (Édition 2017)*.